

MEDICAL SCIENCES

COMPLICATIONS OF UNTIMELY SURGICAL TREATMENT OF SPINAL CANAL STENOSIS AT THE LEVEL OF THE CERVICAL SPINE (ANALYSIS OF A CLINICAL CASE)

Kuznetsova V.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology with a course in pharmaceutical technology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogareva", Medical Institute, city of Saransk

Repina E.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology with a course in pharmaceutical technology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogareva", Medical Institute, city of Saransk

Kuznetsova T.

Candidate of Medical Sciences, Doctor of Medical and Social Expertise, Federal Governmental Institution "Main Bureau of Medical and Social Expertise in the Republic of Mordovia" of the Ministry of Labor of Russia, city of Saransk

ОСЛОЖНЕНИЯ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА (РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Кузнецова В.А.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», Медицинский институт, город Саранск

Репина Е.А.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», Медицинский институт, город Саранск

Кузнецова Т.Ю.

кандидат медицинских наук, врач по медико-социальной экспертизе, федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия» Минтруда России, город Саранск

Abstract

The aim of the work was to show the relevance of timely surgical treatment in the presence of spinal canal stenosis by the example of a clinical case analysis.

Аннотация

Целью работы было показать актуальность своевременного оперативного лечения при наличии стеноза позвоночного канала на примере разбора клинического случая.

Keywords: disc herniation, spinal canal stenosis, paresis.

Ключевые слова: грыжа диска, стеноз позвоночного канала, парез.

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП) относятся к числу наиболее частых причин временной и стойкой потери трудоспособности населения в развитых странах мира.

В исследовании Российского НИИТО им. Р.Р. Вредена указано число обращений за медицинской помощью по поводу ДДЗП - 51,2 на 1000 населения.

Одной из наиболее инвалидизирующих деформаций позвоночного канала является его стеноз, который подразумевает под собой сужение границ позвоночного канала с компрессией его содержимого и развитием неврологического дефекта [1].

Среди заболеваний позвоночника одним из наиболее частых является поражение шейного от-

дела позвоночника, что проявляется многообразием клинических проявлений. Так стеноз позвоночного канала на шейном уровне сопровождается развитием синдрома шейной миелопатии. По эпидемиологическим данным, частота встречаемости стеноза шейного отдела составляет 1 случай на 100 000 населения [2,3].

На прием обратилась пациентка Г. 1994 г.р.

На момент осмотра предъявляла жалобы на слабость и онемение в конечностях, больше слева, боли в шее, затруднения при передвижении и самообслуживании.

Анамнез заболевания: Заболела остро 23.10.2020г., когда внезапно появились боль в затылке и шее, после чего присоединились слабость и онемение в конечностях. Вызванной бригадой скорой помощи доставлена в Республиканский судистый центр. Госпитализирована в реанимационное отделение. После выписки лечение продолжала амбулаторно – с минимальным положительным эффектом.

Анамнез жизни: Материально-бытовые условия удовлетворительные. Перенесенные заболевания: с 2010г. наблюдалась у невролога по поводу стеноза шейного отдела позвоночника, в марте 2020г. после проведения МРТ шейного отдела позвоночника осматривалась нейрохирургом, было рекомендовано оперативное лечение, от которого пациентка отказалась.

Объективно: температура 36,5⁰С. Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, чистые. В зеве спокойно. Периферических отеков нет. Высыпаний нет. Над легкими дыхание везикулярное ослабленное, хрипов нет. ЧД 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 70 уд в мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Ротовая полость в норме. Язык влажный, чистый. Живот мягкий безболезненный при пальпации. Печень не увеличена, безболезненна при пальпации. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и диурез со слов не нарушены.

Неврологический статус: Астенизирована. Глазные щели, зрачки D=S. Нистагма нет. Конвергенция сохранена. Лицевая мускулатура симметрична. Язык по средней линии. Сухожильные рефлексы D<S, живые. Снижение болевой и температурной видов чувствительности справа, глубокой чувствительности слева. Легкий левосторонний гемипарез (периферический парез левой верхней конечности, центральный парез левой нижней конечности). В позе Ромберга отклоняется влево. Координаторные пробы выполняет с интенцией справа, с гиперметрией слева. Пальпация паравerteбральных позвоночника безболезненна, движения в шейном отделе позвоночника резко ограничены, болезненны. Походка гемипаретическая.

Предоставлена медицинская документация:

1). Выписка из карты стационарного больного неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения РСЦ ГБУЗ РКБ №4, где прошла курс стационарного лечения с 23.10.2020г. по 06.11.2020г. с диагнозом: Основное заболевание: Ишемический (атеротромботический) инсульт в вертебробазилярном бассейне от 23.10.2020г., умеренный тетрапарез. Сопутствующие заболевания: Остеохондроз шейного отдела позвоночника, осложненный грыжеобразованием C5/C6, C6/C7, синдром вертебробазилярной недостаточности, стадия нестойкой ремиссии. Гипертоническая болезнь III ст., риск IV. Миопия слабой степени.

Неврологический статус при поступлении: Сознание ясное. Оценка по шкале NIHSS 16 баллов. Оценка по шкале Рэнкин 4 баллов. Индекс мобильности Ривермид 1 балл. Оценка по шкале комы Глазго 15 баллов. Оценка по шкале Бартела 10 баллов. Глазные щели D=S, зрачки D=S. Фотореакция сохранена. Нистагма не выявлено. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицевая мускулатура: симметричная. Язык по средней линии. Глоточные рефлексы сохранены. Чувствительные нарушения: гипестезия с обеих сторон. Сухожильные рефлексы: D<S, оживлены. Мышечная сила: грубый тетрапарез, больше слева. Тонус мышц на стороне пареза (по шкале Ашфорт) S=D. Координаторные пробы не выполняет с обеих сторон. Патологические рефлексы: симптом Бабинского положительный с обеих сторон. Менингеальные знаки отрицательные.

Неврологический статус при выписке: Сознание ясное. Оценка по шкале NIHSS 10 баллов. Оценка по шкале Рэнкин 4 балла. Индекс мобильности Ривермид 7 баллов. Оценка по шкале комы Глазго 15 баллов. Оценка по шкале Бартела 70 баллов. Глазные щели D=S, зрачки D=S. Фотореакция сохранена. Нистагма не выявлено. Движения глазных яблок в полном объеме. Лицевая мускулатура: симметричная. Язык по средней линии. Речь не нарушена. Глоточные рефлексы сохранены. Чувствительные нарушения: правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы. D<S. Мышечная сила: тетрапарез (в правых конечностях - 4,5 балла, в левых: в руке - 4 балла, в ноге 4 балла). Координаторные пробы выполняет неуверенно с обеих сторон, более выражено слева. Патологические рефлексы: не выявлены. Менингеальные знаки отрицательные.

23.10.2020 - Эхокардиография: Камеры сердца не увеличены. Клапанный аппарат интактный. Диастолическая функция ЛЖ не нарушена. МР 0-1 ст. Нарушения локальной и глобальной сократимости левого желудочка не выявлено.

23.10.2020 - Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий: Макроангиопатия (С-образный изгиб правой внутренней сонной артерии). Малый диаметр правой позвоночной артерии (ПА). Компрессия обеих ПА на уровне C3-4 справа и C4 слева. Непрямолиней-

ность хода ПА каналах поперечных отростков шейных позвонков, что, очевидно, обусловлено остеохондрозом шейного отдела позвонков.

23.10.2020г., 25.10.2020г. КТ головного мозга: Патологических изменений в веществе головного мозга не выявлено.

05.11.2020г. МРТ головного мозга: МР - картина умеренного расширения конвексального ликворного пространства.

При выписке гипотензивные, гиполипидемические препараты не рекомендованы. Рекомендовано: МРТ головного мозга с контрастированием. МРТ шейного отдела позвоночника.

2) По данным амбулаторной карты (ведется с 2017г.): после выписки из круглосуточного стационара обращений по поводу ухудшения состояния не было, в круглосуточные стационары не обращалась, не лечилась, гипотензивные препараты не принимает.

20.02.2021 – Осмотр терапевта: Гипертоническая болезнь III ст., риск IV. ХСН 0 ст. Гипотензивная терапия не назначена. Рекомендовано: амбулаторное наблюдение у невролога.

24.02.2021 – Осмотр хирурга: Хирургической патологии не выявлено.

25.03.2021 – Осмотр офтальмолога: Миопия слабой степени. Ангиопатия сетчатки.

Лабораторные исследования:

25.02.2021 Триглицериды - 1,1 ммоль/л

25.02.2021 Холестерин - 3,81 ммоль/л

Инструментальные исследования:

21.11.2020г. МРТ головного мозга с контрастным усилением: МР - картина умеренного расширения конвексального ликворного пространства.

19.12.2020г. МРТ головного мозга: МР картина умеренного расширения конвексального ликворного пространства.

21.11.2020г. МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением: МР картина умеренных дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника. Грыжи дисков C5/C6 и C6/C7 = 4,5 мм (с компрессией корешков). Абсолютный стеноз позвоночного канала на уровне

диска C6/C7. Протрузии дисков C3/C4 и C4/C5. По сравнению с МР исследованием от 28.02.2020г. отмечается минимальное увеличение грыж дисков в размерах (размеры грыжи дисков C5/C6 = 3 мм и C6/C7 = 3,5 мм).

20.12.2020 МРТ шейного отдела позвоночника: МР картина умеренных дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника. Грыжи дисков C5-C6, C6-C7 (с компрессией корешков) = 4,5 мм. Стеноз позвоночного канала на уровне C5-C7. Унковертебральный артроз. По сравнению с МР исследованием от 21.11.2020г. Рекомендовано: консультация нейрохирурга.

К нейрохирургу после проведения МРТ шейного отдела позвоночника 20.12.2020г. не обращалась.

Мнение по диагнозу: Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Ишемическая миелопатия на фоне абсолютного стеноза позвоночного канала на уровне диска C6-C7 с легким левосторонним гемипарезом.

На осмотр приглашен нейрохирург. Рекомендовано оперативное лечение.

Таким образом, рассмотренный клинический случай подтверждает актуальность проблемы дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника в молодом возрасте, своевременность проведения оперативного лечения. Кроме того, показаны трудности в постановке клинического диагноза при остром возникновении паретических дефектов в неврологическом статусе пациентов.

References

1. Antipko LE. Spinal Canal Stenosis. Voronezh: IPF "Voronezh", 2001. 272 p. [Published in Russian].
2. Bland JH. Disorders of the Cervical Spine: Diagnosis and Medical Management. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996. 120 p.
3. Byvaltsev V.A., Shepelev V.V., Nikiforov S.B., Kalinin A.A. Isolated and combined degenerative tandem stenoses of the spinal canal of the cervical and lumbar spine: literature review. Spine Surgery, 2016. Vol.13, No. 2, pp. 52-61. [Published in Russian].